

“O‘ZBEKISTONDA SUD-HUQUQ ISLOHOTLARI SHAROITIDA YUVENAL YUSTITSIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI”

Aliyeva Marjona Obid qizi

TDYU 1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20769423>

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda sud-huquq tizimini modernizatsiya qilish va uning samaradorligini oshirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayon sud hokimiyatining mustaqilligini ta‘minlash, inson huquqlarini ishonchli himoya qilish hamda odil sudlovga erishish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Islohotlarning muhim yo‘nalishlaridan biri voyaga yetmaganlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish va yuvenal yustitsiyani rivojlantirish masalasidir.

Bugungi kunda bolalar huquqlarini ta‘minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Shu maqsadda qonunchilik bazasi muntazam ravishda takomillashtirilib, xalqaro standartlarga moslashtirilmoqda. Konstitutsiyaviy islohotlar doirasida bola huquqlarini himoya qilishga oid qator normalar mustahkamlandi. Natijada bolalarning manfaatlari va huquqlarini ta‘minlashga qaratilgan konstitutsiyaviy kafolatlar sezilarli darajada kengaydi.

Bundan tashqari, 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasida bolalar huquqlarini himoya qilish bilan bog‘liq vazifalar alohida o‘rin egallagan. Xususan, yuvenal adliya tizimini shakllantirish hamda ushbu sohadagi qonunchilikni tizimlashtirish vazifalari belgilangan bo‘lib, bu yo‘nalishdagi islohotlarning izchil davom ettirilayotganidan dalolat beradi. Amaliyotda ham muhim yangiliklar kuzatilmoqda. Jumladan, ayrim hududlarda oila sudlarining tajriba tariqasida tashkil etilishi oilaviy va bolalar manfaatlari bilan bog‘liq nizolarni ko‘rib chiqishda yangi yondashuvlarni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Mazkur tajriba kelajakda yuvenal yustitsiya institutlarini yanada rivojlantirish uchun muhim asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Sud-huquq sohasida amalga oshirilayotgan liberallashtirish siyosati voyaga yetmagan huquqbuzarlarga nisbatan insonparvar yondashuvni qo‘llashni nazarda tutadi. Bunda jazolashdan ko‘ra tarbiyaviy va rehabilitatsion choralarni keng qo‘llash, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan ta‘sir mexanizmlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa bolalarning jamiyatga qayta moslashuviga va takroriy huquqbuzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Shunga qaramasdan, mamlakatimizda voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha alohida ixtisoslashtirilgan sudlar tizimi hali to‘liq shakllanmagan. Natijada voyaga yetmaganlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish bilan bog‘liq ayrim masalalar o‘z yechimini kutmoqda. Xalqaro tajriba shuni

ko'rsatadiki, bolalar bilan bog'liq ishlarni maxsus tayyorgarlikka ega sudyalari va mutaxassislar tomonidan ko'rib chiqilishi adolatli hamda samarali natijalarga erishishda muhim omil hisoblanadi.

Yuvenal yustitsiya nafaqat sud faoliyatini, balki profilaktika, ijtimoiy himoya, reabilitatsiya va qayta integratsiyalashuv jarayonlarini ham qamrab oluvchi kompleks tizimdir. Ayniqsa, ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj yoki nosog'lom muhitda voyaga yetayotgan bolalarning manfaatlarini himoya qilishda mazkur tizimning ahamiyati beqiyosdir. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuniga yuvenal yustitsiya tushunchasini kiritish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Mazkur tushuncha voyaga yetmaganlarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda huquqbuzarliklarning oldini olish, odil sudlovni amalga oshirish, ijtimoiy reabilitatsiya va jamiyatga qayta moslashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi sifatida ifodalanishi mumkin.

Shuningdek, qonunchilikda yuvenal yustitsiya tizimining subyektlarini aniq belgilash ham dolzarb masalalardan biridir. Ushbu tizim tarkibiga voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha komissiyalar, Bola huquqlari bo'yicha vakil, sudlar, prokuratura, ichki ishlar organlari, ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalari, probatsiya xizmatlari, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari hamda nodavlat tashkilotlarni kiritish mumkin. Bundan tashqari, bolalar bilan ishlovchi barcha mutaxassislarning yuvenal yustitsiya yo'nalishida maxsus tayyorgarlikdan o'tishi talab etilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda sud-huquq islohotlari va yuvenal yustitsiyani rivojlantirish jarayonlari o'zaro chambarchas bog'liqdir. Sud tizimining mustaqilligi va samaradorligi oshgani sari voyaga yetmaganlarning huquqlarini himoya qilish mexanizmlari ham takomillashib boradi. Shu bilan birga, yuvenal yustitsiya tizimini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish, normativ-huquqiy bazani mustahkamlash, malakali kadrlar tayyorlash hamda profilaktik va reabilitatsion mexanizmlarni kengaytirish kelgusidagi ustuvor vazifalardan biri bo'lib qoladi. Mazkur chora-tadbirlar yosh avlodning huquq va manfaatlarini samarali himoya qilishga, shuningdek adolatli va insonparvar huquqiy tizimni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.I.Lnogradskaya. "YUVENALNAYA YUSTISIYA: ISTORIYA STANOVLENIYA". 2014.

2.Xamidova M.A. "Yuvenal yustitsiya u qanday bo'lishi kerak? Risola. / Mas'ul moharrir y.f.d. prof. H.B. Boboyev. – T.: TDYI nashriyoti, 2006. 40-bet.

3.1. Mo'aminov A., Tillaboyev M. Inson huquqlari. Darslik. /Mas'ul muharrir A.X.Saidov - T.: Adolat, 2013.

4. Ювенальная юстиция: Специфика реализации судебной власти /Э. Б. Мельникова. // Государство и право на рубеже веков. Криминология. Уголовное право. Судебное право. – М., 2001. – С. 259 – 265

